

SHIMOLIY BAQTRIYANING ANTROPOMOR MO'JAZ SAN'ATIDA ASOSIY OBRAZLAR. Buddaviylik yo'nalishi san'at namunalari

O'ralova Orzigul Bahodir qizi

Termiz Davlat Universiteti magistranti

Ilmiy rahbar: Dots. **T. Annayev**

ANNOTATSIYA

Ushbu tadqiqot ishida Shimoliy Baqtriyaning antropomor mo'jaz san'atida asosiy obrazlar va buddaviylik san'ati namunalari ilmiy asoslar asosida tahlil qilingan.

Kalit sozlar: *Baqtriya, Kushon ,antrapomor, Dalvarzintepa, haykalchalar, Kanishka, morfologiya, ikonografiya, Ellinistik uslub, Avtohton uslub, Ibtidoiy uslub.*

ABSTRACT

In this research work, the main images in the anthropomorphic miraculous art of Northern Bactria and examples of Buddhist art are analyzed on the basis of scientific principles.

Key words: *Bactria, Kushan, anthropomores, Dalvarzintepa, figurines, Kanishka, morphology, iconography, Hellenistic style, autochthonous style, primitive style.*

АННОТАЦИЯ

В данной исследовательской работе на основе научных принципов анализируются основные образы в антропоморфном чудотворном искусстве Северной Бактрии и образцы буддийского искусства.

Ключевые слова: *Бактрия, Кушан, антропоморы, Дальварзинтепа, статуэтки, Канишка, морфология, иконография, эллинистический стиль, автохтонный стиль, первобытный стиль.*

KIRISH

Buddizm Baqtriyaga kirib borgan asosiy yo'l va u yerdan Oksian suv yo'li va qisman quruqlik yo'llari bo'ylab Marg'iyonaga olib boradigan katta hind yo'li edi. Buni, xususan, Kampirtepa va Ko'hna Termiz qazishmalarida qo'lga kiritilgan yangi arxeologik materiallar tasdiqlaydi, bu esa hind madaniyati va buddizm dinining Marg'iyona yo'lidagi Termiz g'arbidagi Oks vodiysiga juda erta kirib kelganidan dalolat beradi. Qadimgi Termiz va Kampirtepadagi ilk buddist terakotalarining topilmalari alohida ahamiyatga ega.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Kushonlar saltanati bizning eramizning birinchi asrlarida (I-III asrlar) Sharq va G'arbning o'zaro munosabatlari tarixida asosiy o'rinni egallagan. U turli tarixiy va madaniy mintaqalar - O'rta Osiyoning janubidan Markaziy Hindistongacha bo'lgan hududlarni o'z ichiga olgan. Ikki asrdan ortiq tarix davomida bu davlat o'zining badiiy madaniyatini shakllantirgan bo'lib, u nafaqat Hindiston va Markaziy Osiyoda, balki Xitoyda ham san'atning keyingi rivojlanishi uchun asos bo'lib xizmat qildi. Kushonlar saltanati san'ati ilmiy adabiyotlarda ko'p marotaba muhokama qilingan mavzudir. Turli sabablarga ko'ra, jumladan, G'arb va Sharq o'rtasidagi savdo yo'llari chorrahasida joylashgan geografik joylashuv tufayli Kushonlar san'ati turli badiiy an'analar ta'sirida rivojlandi: O'rta Osiyo ko'chmanchi dunyosi san'ati va hunarmandchiligi, aslida yuechji qabilalari u erdan kelib chiqqan, unga kushon urug'i kiradi; yuechji bosqinchilari kelgan va kushon davlatining yuksalishi boshlangan Baqtriyada hukmronlik qilgan; kuchli ellinistik an'ana, shuningdek, kushonlar Hindistonga kelganlarida duch kelgan hind san'atining xilma-xilligi. "Kushon san'ati" tushunchasi ilmiy adabiyotlarda mintaqaviy tushuntirishlarsiz ko'p qo'llaniladi.

Shu bilan birga, imperiyaning ayrim qismlari o'rtasidagi sezilarli madaniy tafovutlar tufayli kushon san'atini juda katta e'tirozlarga ega bo'lgan yagona bir butun

deb hisoblash mumkin: masalan, Baqtriya kushon san'ati Markaziy Hindistondagi kushon san'atidan sezilarli darajada farq qiladi. Farqlar nafaqat san'at asarlarini yaratish uchun ishlatiladigan materiallarda, balki ikonografiyada ham namoyon bo'ladi. Kushon san'atini o'rganishga turli din va kultlar mavjud bo'lgan Kushon davlatidagi murakkab diniy manzara to'sqinlik qilmoqda. Bundan tashqari, bu rasm vaqt o'tishi bilan hukmdorlarning afzalliklariga qarab o'zgargan. Arxeologik qazishmalar Kushon san'ati haqidagi asosiy materiallarni beradi. 19-asrning birinchi yarmida Charlz Masson Afg'oniston va Shimoliy Hindistonda (hozirgi Pokiston) arxeologik ishlar olib bora boshladi, buning natijasida Kushonlar imperiyasi san'ati bo'yicha dastlabki materiallar qo'lga kiritildi. Vaqt o'tishi bilan fransuz arxeologlari Afg'onistonda, Britaniya arxeologlari esa Pokiston va Hindistonda olib borilgan qazishmalarda ustunlikka ega bo'ldilar. Biroq Kushonlar davlatining tashkil topishi tarixida Markaziy Osiyoning tarixiy-madaniy hududi bo'lgan, hozirgi vaqtda bir qismi hozirgi O'zbekiston hududida joylashgan Shimoliy Baqtriya asosiy rol o'ynadi. Aynan O'zbekiston janubidagi Ko'hna Termiz qishlog'ida 1927 yilda Sharq xalqlari davlat muzeyi (Moskva) O'rta Osiyo arxeologik ekspeditsiyasi xodimi A.S. Strelkov yarim to'ldirilgan g'orlarni topdi. U ajoyib ilmiy sezgi bilan ularni Buddist g'or monastirining qoldiqlari sifatida talqin qildi. Keyinchalik, 1932 yilda Shimoliy Baqtriyada, Airtam qishlog'i yaqinida tasodifan Kushonlar davridagi buddistlar ibodatxonasini bezab turgan tosh friz topildi. Ma'bad o'rnida arxeologik qazishmalar olib borildi. Shu tariqa Shimoliy Baqtriyada kushon san'atining kashf etilishi boshlandi. 1950-yillarning oxirida atoqli sovet olimi G.A. Pugachenkova Hamza nomidagi san'atshunoslik institutida (Toshkent) san'atshunoslik bo'limi tashkil etilishiga erishdi, uning qoshida maxsus O'zbekiston badiiy ekspeditsiyasi (O'zIskE) tuzildi. Ekspeditsiya a'zolari o'z ishlarini O'zbekiston janubidagi (Shimoliy Baqtriya) qadimiy yodgorliklariga qaratdilar, ularning bir qismi Kushonlar davriga to'g'ri keladi. Natijada Xalchayon, Dalverzintepa va boshqa mashhur arxeologik yodgorliklar topildi G.A. bilan birga.

Pugachenkova, O'rta Osiyo janubidagi kushonlik san'atini o'rganishga eng katta hissa B.Ya. Staviskiy, B.A. Litvinskiy va boshqalar Arxeologik qazishmalar tufayli Kushon Baqtriyasida keng tarqalgan san'atning asosiy turlari ma'lum bo'ldi. ARXITEKTURA DEKOR. HAYKAL

Kushonlar davridagi Shimoliy Baqtriyaning turli yodgorlik inshootlarini o'rganish shuni ko'rsatdiki, ular asosan ellinistik an'anaga oid tosh me'moriy bezaklar bilan bezatilgan bo'lib, bu yerda Yunon-Baqtriya podsholigi davridan (miloddan avvalgi 3—2-asrlar) saqlanib qolgan. Tosh asoslar va ustunlar o'qlari, korinf xususiyatiga ega bo'lgan poytaxtlar, pilastrlar - bu barcha me'moriy detallar Shimoliy Baqtriyaning aksariyat monumental inshootlarida mavjud. Tosh arxitektura dekoratsiyasi bilan bir qatorda tosh haykaltaroshlik, asosan, baland relyeflar va barelyeflar muhim o'rin tutgan. Afsuski, aksariyat hollarda biz arxitektura kontekstidan tashqarida topilgan parchalar bilan shug'ullanamiz, bu saytdagi tosh haykalni joylashtirishni rekonstruksiya qilishni ancha murakkablashtiradi. Monumental dumaloq haykaltaroshlikning yagona namunalari (Airtom) ma'lum .

Shimoliy Baqtriyada arxitektura bezaklari ham, haykaltaroshlik ham yaratilgan material tahlili shuni ko'rsatdiki, bu Amudaryo qirg'og'idagi Xo'ja Gulsor uchastkasidagi karerlarda qazib olingan mahalliy toshdir. Shuni ta'kidlash kerakki, toshdan yasalgan me'moriy bezak va tosh haykaltaroshlikning bir qator parchalarida bo'yoq izlari saqlanib qolgan, bu esa toshdan yasalgan buyumlarning aksariyati Kushonlar davrida chizilganligini ko'rsatadi. Shimoliy Baqtriyaning ayrim manzilgohlarining batafsil stratigrafiyasi va davriyligi asosida milodiy III asr o'rtalarida ekanligini aniqlash mumkin edi. tosh haykaltaroshlik va tosh me'moriy bezak ishlab chiqarish aslida to'xtadi. O'sha davrdan boshlab qurilish yoki ta'mirlash ishlari davomida toshdan yasalgan me'moriy bezakning turli detallari qayta ishlatila boshlandi, loy va ganchdan yoki shu materiallar aralashmasidan haykaltaroshlik yasala boshlandi . Kushon Baqtriyasida ellinistik ta'sir natijasida vujudga kelgan tosh

haykaltaroshlik va me'moriy bezakdan farqli o'laroq, loy yoki gil-ganch haykaltaroshligi Iskandar Zulqarnayn kelguniga qadar O'rta Osiyoda mavjud bo'lgan mahalliy badiiy an'ananing bir qismi bo'lgan, deb ishoniladi. Qoida tariqasida, bunday haykal yog'och yoki qamishdan yasalgan ramkada qilingan; qo'lda modellashtirish bilan birga, uning alohida qismlarini tayyorlash uchun shtamplar ishlatilgan (eng keng tarqalgani yuzlar uchun shtamplar edi); tayyor haykal tuproq bilan qoplangan va bo'yalgan, ba'zan zargarlik bilan qoplangan. BO'YNASH

Kushonlar davridagi Shimoliy Baqtriyaning monumental me'moriy inshootlarini loyihalashda quruq gipsda ishlangan polixrom devor rasmlari keng qo'llanilgan. Ushbu hududda uni yaratish usullarini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, usta rassomlarning aksariyati ellinistik an'anaga mos ravishda ishlagan, uning asosiy xususiyatlaridan biri yorug'lik va soyani modellashtirishdir. Shu bilan birga, Shimoliy Baqtriyadagi ayrim yodgorliklarda turlicha - grafik usulda ishlangan devor rasmlari namunalari mavjud bo'lib, bu mahalliy ustalar maktabi mavjudligidan dalolat berishi mumkin.

Shubhasiz, me'moriy inshootlarni loyihalash uchun professional rassomlarni taklif qilish katta moliyaviy xarajatlarni talab qildi. Ehtimol, bu ba'zi hollarda rasmlarni professional bo'lmagan rassomlar tomonidan ishlab chiqarilganligining sabablaridan biridir. O'tgan o'n yilliklarda topilgan bir qator topilmalar - terakotadan yasalgan tasvir pannolari va matoga chizilgan rasmlar Kushon imperiyasida rivojlangan tasviriy an'ananing mavjudligi, ustalari turli materiallar bilan ishlaganligi haqida gapirishga imkon beradi.

KERAMIKA. TERRAKOTA

Badiiy ijod kulolchilik bilan chambarchas bog'liq bo'lib, Kushonlar davrida o'zining yuksak cho'qqisiga chiqqan. Bu davrda kulolchilik mahsulotlari sifati oshdi, shakllar repertuari sezilarli darajada kengaydi, yangi bezak texnikasi joriy etildi.

Kushonlar davrining marosim atributlari orasida qal'a me'morchiligiga taqlid qiluvchi turli xil sopol tutatqilar va anjomlar ma'lum o'rinni egallaydi .

Keramika ishlab chiqarish turlaridan biri terakotadan yasalgan haykalchalarni ommaviy ishlab chiqarish bo'lib, ular bir tomonlama matrissalarda ham modellashtirish, ham shtamplash yo'li bilan yaratilgan. Birlashtirilgan usulda qilingan bir qator haykalchalar ma'lum: shlyapa tanasi muhrlangan niqobga ega. Qoida tariqasida, Kushon Baqtriyasida keng tarqalgan din va kultlar xudolari tasvirlangan terakotadan yasalgan haykalchalar marosim atributlari edi. Shu bilan birga, ba'zi turdagi terakota haykalchalari o'yinchoq rolini o'ynashi yoki arzon ichki bezak sifatida xizmat qilishi mumkin .

SAN'AT VA AMALIY SAN'AT

Shimoliy Baqtriyada olib borilgan arxeologik tadqiqotlar natijasida mahalliy hunarmandlar tomonidan tayyorlangan turli xil badiiy mahsulotlar aniqlangan. Ular orasida bronza kosalar, figurali kamar tokalari va haykaltaroshlik tepalari bo'lgan soch qisqichlari bor. Xitoynikiga taqlid qilingan bir qator bronza oynalar mavjud bo'lib, ular katta talabga ega edi. Shimoliy Baqtriyada suyakdan yasalgan bir qancha ifodali san'at buyumlari topilgan. Bular grafik tasvirlar (o'yilgan va chizilgan) bilan bezatilgan soch taroqlari, haykaltarosh tepalari bo'lgan ko'plab soch turmalari, ko'krak tumorlari . Yagona namunalarda, odatda, shaxmat donalari hisoblangan fil va buqa-zebuning miniatyura suyak haykalchalari topilgan .

Yon panellarShimoliy Baqtriyada olib borilgan qazishmalarda topilgan kushon san'ati va hunarmandchiligi asarlari asosan Kushonlar imperiyasida mavjud bo'lgan ma'lum diniy an'analar bilan bog'liq.

DINASTY SAN'ATI

Kushon imperiyasidagi diniy e'tiqodlarni o'rganish tadqiqotchilarga hukmron sulolani ulug'lagan sulolaviy kult deb atalmishni qayta qurish imkonini berdi. Uning atrofida san'at rivojlangan, bu "sulola" . Bu, birinchi navbatda, numizmatikada qayd

etilgan bo'lib, u erda Kushon imperatorlarining ikonografiyasi shakllangan. Buning yana bir ko'rinishi arxeologik tadqiqotlar natijasida topilgan sulolaviy ibodatxonalardan ma'lum. Birinchi bunday qo'riqxonada Mat qishlog'idagi (Markaziy Hindiston) binosi edi. Undan kushon imperatorlari - Vima Takta, Kanishka va boshqalar tasvirlangan monumental tosh haykalning parchalari topilgan. Keyinchalik Shimoliy Afg'onistonda Surxko'tal monumental sulolaviy ibodatxonasi ochilgan. Bu yerda, aytidan, Kushon hukmdorlari tasvirlangan monumental haykal qoldiqlari ham topilgan. Biroq Surxko'talada Matadagi qo'riqxonadan farqli o'laroq, haykal loydan yasalgan. Kushonlar sulolasi ibodatxonalari Shimoliy Baqtriya hududida ham o'rganilgan. 1950-yillarning oxiri va 1960-yillarning boshlarida O'zbekistonning janubida Xalchayon yodgorligi qazilgan bo'lib, dastlab u ilk kushonlar saroyi deb talqin qilingan. Bino loydan yasalgan haykallar bilan ko'p bezatilgan. Polixrom devor rasmlarining kichik bo'laklari ham saqlanib qolgan. Tadqiqotchilar katta gilamlar ichki makonga osib qo'yilishi mumkin, deb taxmin qilishgan (bu faraz keyinchalik Mo'g'ulistonda Baqtriyada yasalgan artefaktlar topilganda tasdiqlandi). Shu bilan birga, yodgorlikning joylashuvi ham (ko'rinishidan, butun majmuaning faqat markaziy qismi bizgacha etib kelgan) ham, boshqa tafsilotlar ham Xalchayon sulolaviy ibodatxona bo'lgan, deyishga asos bo'ladi. Taxminlarga ko'ra, ko'p figurali kompozitsiyalar Baqtriyani bosib olgan kushonlarning ajdodlari bo'lgan yuechjilarning engil qurollangan otliq qo'shinlarining og'ir qurollangan otliqlardan iborat qo'shin bilan G.A. Pugachenkova baqtriyaliklarni hisoblagan a P. Bernard - saklar [20, b. 759-768], shuningdek, o'sha g'alabaga bag'ishlangan bayram yoki to'y ziyofati.

Yaqinda o'zbek-fransuz ekspeditsiyasi tomonidan Eski Termiz qadimiy manzilgohi hududida joylashgan Chingiztepa o'rnida yana bir sulolaviy ibodatxona qazildi. Afsuski, tosh haykaltaroshlikning saqlanib qolgan kichik bo'laklari bizga ushbu inshootning badiiy dizaynini baholashga imkon bermaydi.

BUDDIZM

Kushonlar davrida Shimoliy Baqtriyada buddizm muhim rol o'ynagan. Garchi barcha apokrifik manbalar eng mashhur Kushon imperatori Kanishkani buddizm bilan bog'lagan bo'lsa-da, bu din Kushon imperiyasida davlat dini maqomiga ega emas edi. Epigrafik ma'lumotlarga qaraganda, buddizmni Kushonlar jamiyatining yuqori qatlamlari, jumladan, Shimoliy Baqtriya hukmdorlari qo'llab-quvvatlaganlar. Ularning hisobidan monumental buddist inshootlari - haykallar va devor rasmlari bilan bezatilgan monastirlar, stupalar, ziyoratgohlar qurilgan. Buddaviy manbalarga ko'ra, ma'lumki, buddistlar jamoasida diniy ob'ektlarni qurishda qoidalarga rioya qilish uchun mas'ul bo'lgan maxsus shaxs - me'mor bo'lgan. Binobarin, Shimoliy Baqtriya buddaviy yodgorliklarini arxeologik tadqiq qilish natijasida Hindistondagi Kushonlar davridagi buddaviy tuzilmalar (rejalashtirish va me'moriy yechimlar) bilan chambarchas bog'liqligi aniqlansa ajab emas .

Shu bilan birga, Shimoliy Baqtriyadagi buddaviylik yodgorliklarini loyihalashda rassom va haykaltaroshlar tomonidan qo'llanilgan usul va uslublar bu hududda Kushonlar davrida buddistlar orasida o'z ustalari bo'lmagan, deyishga asos beradi. Rassomlar tashqaridan taklif qilinib, ularga buddist ikonografiyasining namunalarini taklif qilishdi. Bu Shimoliy Baqtriyaning buddist san'ati uslubini belgilaydi. Bu asosan Gandharan namunalariga qaratilgan, lekin ayni paytda o'ziga xos xususiyatlarga ega edi. Haykaltaroshlikda bu, birinchi navbatda, materialning o'zgarishida namoyon bo'ldi - mahalliy ohaktosh, shuningdek, loy va ganch ishlatilgan. Gandharaning mashhur buddaviy yodgorliklaridan farqli o'laroq, Shimoliy Baqtriya yodgorliklari devor rasmlari, ham dekorativ, ham polixrom syujeti bilan bezatilgan. Baqtriya tasviriy ob'ektlari orasida Buddaning rohiblar, Buddha va bodxisattvalar, olijanob donorlar va boshqalar bilan tasvirlangan suratlari bor. Kushonlar davri buddist san'ati asarlari qatoriga Shimoliy Baqtriyaning turli joylarida olib borilgan qazishmalar paytida topilgan bir qator terakotadan yasalgan

haykalchalar ham kiradi. . Ular bir tomonlama matritsalarda amalga oshiriladi, qoida tariqasida, kuchli qisqartiriladi. Barot-tepadagi o'tirgan bodxisattvaning terakota haykalchasi bundan mustasno bo'lib, u haykaltaroshlik asliga juda yaqin va qizil bo'yoq izlarini saqlab qolgan (ehtimol, zargarlik uchun asos bo'lishi mumkin) [5, p. 91, № 80]. Buddaviy terakotadan yasalgan oz sonli haykalchalar va boshqa bir qator dalillar Kushon Baqtriyasida buddizm ommaviy din bo'lmagan, degan fikrga asos bo'ladi.

JAYINIZM

Kushonlar san'atining o'rganishlari jaynizm bilan bog'liq bo'lgan bir qancha asarlarni aniqladi (2). Birinchidan, bular odatda buddistlarga to'g'ri keladigan turli xil ramzlar tasvirlangan nazr plitalari (ayāga-paṭa), shuningdek, jayn avliyolari Tirxankara bo'lib, ularning ajralib turadigan xususiyatlaridan biri yalang'ochlikdir .

Shu o'rinda Shimoliy Baqtriyadagi Kushonlar makonlaridan topilgan va bir tomonlama matritsalarda yasalgan bir qancha terakotadan yasalgan haykalchalarni eslatib o'tishimiz kerak. Ularda xarakterli cho'zilgan qo'llari bilan yalang'och erkaklar tasvirlangan . Ushbu belgilarning ko'kragida xarakterli Jain belgisi (śrīvatsa) yo'qligiga qaramasdan, haykalchalar Jain avliyolarining tasvirlariga borib taqaladi, deb bahslashish mumkin. Lekin ular mahalliy aholi tomonidan qanday qabul qilinganligi, Shimoliy Baqtriyada jaynizm keng tarqalganmi yoki yo'qmi, bizga ma'lum emas. Kushon Baqtriya kultlari

Mashhur Rabatak yozuvi bizga tasvirlari sulolaviy ibodatxona uchun qilingan bir nechta xudolarning nomlarini beradi. Ular orasida antik davrdan to ilk o'rta asrlargacha bo'lgan Markaziy Osiyo mintaqasining eng mashhur ma'budalaridan biri bo'lgan Nana ham tilga olinadi. Afsuski, Kushonlar davrida bu ma'budaning aniq o'rnatilgan ikonografiyasi faqat tangalarda mavjud bo'lib, unda Nana tasviri uning nomi bilan yozilgan . Dalverzintepa manzilgohida Baqtriya ma'budasi, taxminiy Nana ibodatxonasi sifatida talqin etiladigan inshoot topilgan . Bu yerda ayolning loydan

yasalgan va chizilgan haykaltarosh boshi topilgan. Qayd etish joizki, Dalverzintepada ham, Kushonlar davriga oid shimoliy Baqtriyaning bir qator manzilgohlarida ham qo'lida atributlar bilan o'tirgan ayol tasviri tushirilgan terakotadan yasalgan ko'plab haykalchalar topilgan. Ushbu haykalchalarning ba'zilari Kibele doirasining kechki ellinistik ma'budalarning ikonografiyasiga borib taqaladi, ammo o'tirgan ma'buda haykalchalarining boshqa qismida oy shaklidagi bezaklar mavjud bo'lib, ularni oy bilan bog'lashi mumkin. Nana obrazi .

XULOSA

Baqtriyada buddist san'atining shakllanishida ikki holat muhim rol o'ynadi: professional rassomlarning mavjudligi va barqaror ikonografiyaning o'zlashtirilishi. Baqtriyadagi buddaviy diniy binolarni haykaltaroshlik va devor rasmlari bilan bezashni ellinizmning kuchli ta'sirida rivojlangan mahalliy san'at maktablarining texnologik usullaridan foydalangan mohir hunarmandlar amalga oshirgan. Ular o'z ishlarida foydalangan Buddist ikonografiyasi Hindistondan olib kelingan, u erda ikkita asosiy badiiy markaz - Gandhara va Mathura faol ishlagan, bu erda o'sha paytda Buddaning antropomorfik qiyofasi ishlab chiqilgan. Buddist ikonografiyasi Baqtriyada aynan qanday tarqaldi - buddist san'ati namunalarini aylantirish (shaxssiz yo'l) yoki buddist san'atini Baqtriya rassomlariga bevosita o'rgatish (shaxsiy yo'l) bilan bog'liq savol ochiqlicha qolmoqda. Bu davrdagi Baqtriyaning buddist binolarini loyihalashtirgan rassomlarning buddizmga mansubligi dargumon; Ehtimol, bular yunon-rum dunyosining sharqiy chekkasidan kelgan va yollanma ishlagan mahalliy hunarmandlar (haykaltaroshlar) yoki ustalar (rassomlar) edi.

REFERENCES

1. S.Tursunov, T. Pardayev, A. Payg'amov, N. Narzullayeva "Surxon vohasi moddiy madaniyat tarixi". Toshkent 2013 y.

2. Sh.Pidayev “Sirli Kushonlar saltanati”. Toshkent O’zbekiston nashriyoti 1990 y.
3. Annaev T., SHaydullaev SH. Surxondaryo tarixidan lavhalar. T., 1997.
4. Tursunov S.N va boshqalar. Surxondaryo tarixi. -T.: “SHarq”, 2004, 605 b.
5. Turg‘unov B.A. Dalvarzintepa xazinasini \ 1973. Fan va turmush.-10-son.-4-7 b.